

Análisis de riesgo de los factores psicosociales en un Ingenio azucarero basado en la NOM-035-STPS-2018

L.M. Hernández Mendoza¹, M. S. Flores Serrano¹, M. R. Acevedo Serrano¹, B. Cruz Utrera²

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Avenida Veracruz S/N esq, Calle Heroes de Puebla, Col. Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.

²Estudiante de licenciatura en Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Avenida Veracruz S/N esq, Calle Heroes de Puebla, Col. Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.

herdoza3@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se desarrolla el análisis de los factores de riesgo psicosocial basado a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, en un Ingenio Azucarero, del cual se obtiene un tamaño de muestra de 205 personas, para identificar el nivel de riesgo psicosocial en el centro de trabajo, para ello se llevo la aplicación de un cuestionario propuesto por la misma norma, como instrumento a utilizar, para la identificación de los riesgos psicosociales. Se estudió el comportamiento de los factores de riesgo psicosocial en los diferentes departamentos del centro de trabajo. Los resultados muestran que el 76.6%, se encuentra dentro de un nivel de riesgo psicosocial nulo, bajo y medio, como lo clasifica la NOM-035-STPS-2018. Se observó también que el Ingenio se encuentra con un número mayor de riesgo medio, considerándose el tamaño de muestra y la clasificación del nivel a como lo establece la misma norma. Así mismo se describen las acciones a implementar que prevengan la presencia de los efectos generados a causa de los factores de riesgos psicosocial, mediante los niveles de riesgos clasificados.

Palabras clave: *Riesgo, tamaño de muestra, factor riesgo psicosocial, productividad.*

Abstract

The analysis of psychosocial risk factors based on the Official Mexican Standard NOM-035-STPS-2018 is developed in a sugar mill, from which a sample size of 205 people is obtained, to identify the level of psychosocial risk in the work center, for this, the application of a questionnaire proposed by the same standard was carried out, as an instrument to be used, for the identification of psychosocial risks. The behavior of psychosocial risk factors in the different departments of the workplace was studied. The results show that 76.6% are within a null, low and medium psychosocial risk level, as classified by NOM-035-STPS-2018. It is also possible that the ingenuity finds it self with a higher number of medium risk, considering the sample size and the classification of the level a as established by the same rule. Likewise, the actions to be implemented that prevent the presence of the effects generated by psychosocial risk factors are described, through the levels of classified risks.

Key words: *Risk, sample size, psychosocial risk factor, productivity*

Introducción

Actualmente, el desempeño de las personas en las diversas actividades se ve afectado con su estado emocional derivado por diversos factores que están presentes en el ámbito laboral.

Las condiciones de trabajo son cada vez más exigentes por las diversas necesidades que siempre han existido en la competitividad, por lo que ha hecho que las empresas exijan a sus colaboradores a rendir más para lograr ser productivos. Esto ocasiona un gran impacto que de manera inconsciente afecta el clima laboral, el bienestar físico y psicológico del trabajador, es decir, problemas psicosociales. Los líderes que están a cargo de la empresa o área, delegan condiciones a sus subordinados dependiendo el giro de la empresa y esto genera graves consecuencias en el rendimiento del trabajo o insatisfacción por parte del trabajador[1].

Por otra parte, también influyen las capacidades de la persona, sus necesidades, aspiraciones, su cultura y la influencia de la situación personal [2].

La raíz de estos problemas psicosociales es, por qué existe el peligro en el contexto de trabajo, es decir la parte del medio ambiente laboral y de igual forma el contenido del trabajo, es por ello que se genera estos problemas psicosociales prolongando insatisfacción a los trabajadores que desempeñan las tareas o actividades de la empresa con el objetivo de alcanzar las metas establecidas por el centro de trabajo y conocer el impacto que producen los factores en el clima laboral correspondiente [2].

En el presente trabajo con la ayuda de la guía de referencia III de norma, se analizan las condiciones ambientales, la cantidad y ritmo de trabajo, el esfuerzo mental las actividades que realiza en su trabajo, las responsabilidades que tiene, la jornada de trabajo, las decisiones que puede tomar en el trabajo, el cambio que ocurra en el trabajo, la capacitación e información que se proporcione sobre en el trabajo, el comportamiento de los jefes con quien tiene contacto [3]. Así mismo se proponen acciones a realizar para disminuir el nivel de riesgo psicosocial en el Ingenio azucarero, como lo establece la NOM-035-STPS-2018.

Metodología

Tipo de investigación

Se realiza en Ingenio Azucarero la investigación de tipo de descriptiva, para buscar describir el nivel de riesgo psicosocial que se presenta en los trabajadores, así mismos permitirá definir los criterios para la toma de acciones.

Antes de realizar el análisis de los factores psicosociales en el Ingenio azucarero, basado en la NOM-035-STPS-2018, fue necesario conocer y analizar de manera detallada los puntos que establece la norma antes mencionada, dónde, se utiliza el cuestionario, como instrumento propuesto por la misma, para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en el centro de trabajo, determinar y analizar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de riesgo psicosocial, a través de un Programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto [4].

Conocer e identificar las áreas del centro de trabajo

Se realizó recorridos en las diversas áreas del centro de trabajo para conocer los diversos departamentos y la forma como interactúan las personas en su entorno laboral

Investigación de los factores psicosociales

Se llevó a cabo la investigación de todos los factores relacionados con los riesgos psicosociales en el Ingenio azucarero y la manera como impactan en las personas tanto en su desempeño como en su bienestar individual.

Investigar y conocer las actividades de cada área del centro de trabajo

Realizar las investigaciones sobre la función y actividades de cada departamento que contribuye de manera directa e indirecta en el centro de trabajo que pudieran tener riesgos psicosociales.

Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo

Ejecutar cuestionarios a los colaboradores, para la identificación y análisis de los factores riesgos psicosociales, que afectan al trabajador en el centro de trabajo.

Seleccionar los puestos con mayor probabilidad de ser expuestos a riesgos psicosociales.

Identificación de puestos que tienden a una mayor probabilidad, de ser expuestos a riesgo psicosociales en el centro de trabajo.

Evaluar los riesgos psicosociales del entorno organizacional en el centro de trabajo.

Realizar cuestionarios con base a la NOM-035-STPS-2018, para conocer el tipo factor de riesgo psicosocial que se encuentra en el entorno laboral del centro de trabajo, el cual afecta a los colaboradores.

Analizar los resultados de las evaluaciones de los riesgos psicosociales

Concretar las estadísticas, a partir de los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados, para conocer el grado de riesgo psicosocial que se encuentra en el clima laboral del centro de trabajo.

Proponer medidas preventivas para controlar los factores de riesgo psicosocial.

Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables.

Proponer una política de prevención de riesgos psicosociales.

Concretar una política de prevención de riesgos psicosociales para llevar a cabo las medidas de prevención y disminuir los factores de riesgos psicosociales que se presentan en el centro de trabajo.

Resultados y discusión

Se realiza el análisis de factores de riesgo psicosocial, tomando en consideración la fórmula y el cuestionario propuesto por la NOM-035-STPS-2018. De acuerdo al tamaño de muestra, da como resultado a la aplicación de 205 cuestionarios.

NULO/ DESPRECIABLE	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
5.30%	41.50%	29.80%	19.50%	3.90%
11	85	61	40	8

Figura 1. Porcentaje de los resultados obtenidos por cada nivel

De acuerdo al cuestionario aplicado, se considera que de manera estadística el 76.6% se encuentra dentro de un nivel de riesgo psicosocial nulo, bajo y medio; y el resto que corresponde al 23.4 % se encuentra entre un nivel de riesgo alto y muy alto.

Figura 2. Aplicación del cuestionario para el análisis de factores de riesgo psicosocial

El análisis muestra que en el Ingenio Azucarero de manera general se encuentra en un nivel de riesgo psicosocial nulo, bajo y medio, con un 76.6% , de acuerdo a lo que percibe la persona en su entorno organizacional dentro de sus puestos de trabajo y actividades que desarrollan dentro de jornada, aun cuando existe la posibilidad de que conteste el cuestionario bajo el estado de emocional por cosas personales, que algunas veces son ajenos al trabajo, sin embargo, tienen efecto en el desempeño laboral.

Los resultados arrojados nos indican que en el ingenio azucarero, no es de gran impacto en la mayoría de los trabajadores el riesgo psicosocial, por lo cual se puede implementar acciones que prevengan la presencia de los efectos generados a causa de los factores de riesgos psicosocial, mediante los niveles de riesgos clasificados y tomando como base los instrumentos propuestos, como lo dicta la NOM-035-STPS-2018.

Medidas de control

El Ingenio Azucarero lleva acciones de manera correcta, para cada uno de los factores psicosociales que se presenta en los trabajadores.

En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo

- i. Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo, y la determinación de prioridades en el trabajo;
- ii. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto;
- iii. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores;
- iv. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten;
- v. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables [4].

En el ingenio existen acciones encaminadas a estas medidas de control sobre el liderazgo y relaciones de trabajo estipuladas en el contrato ley de la industria azucarera las cuales son respetadas y llevadas por la empresa, las cuales las enumeramos a continuación.

1. En el decálogo del ingenio, en el punto 5.4 **Relaciones entre nuestros colaboradores** menciona:

En el ingenio, respetamos la individualidad de las personas y reconocemos la dignidad de las mismas con respecto a su libertad y su privacidad, por lo que ninguna persona debe ser discriminada por diferencias de género, edad, religión, raza, costumbres, estado civil, idioma, opinión política, clase social, origen, capacidades diferentes, preferencias sociales y situación económica. Promovemos la educación, capacitación y el desarrollo profesional de los colaboradores. Rechazamos el trabajo infantil en cualquiera de sus expresiones. Hemos fortalecido la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en donde el capital intelectual es integrado a la empresa. Todo el personal debe mantener una conducta real, respetuosa, responsable y honesta hacia el ingenio y sus integrantes [5].

2. En el **Contrato Ley de los ingenios azucareros** menciona lo siguiente

Artículo 21. Las empresas se comprometen a no contratar, bajo ninguna circunstancia a trabajadores de 16 años de edad para desempeñar trabajos en las industrias azucareras [5].

Respecto a las cargas de trabajo

- i. Revisión y supervisión que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación;

- ii. Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados.
 - iii. Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades.
- En el ingenio existen acciones para estas medidas de control sobre las cargas de trabajo estipuladas en el contrato ley de la industria azucarera las cuales son respetadas y llevadas por la empresa, las cuales las enumeramos a continuación [4].

3. En el decálogo del ingenio, en el punto **4. trabajo y esfuerzo**

Nuestro equipo de trabajo que realiza un esfuerzo equitativo en el desarrollo diario de nuestras actividades es fundamental para nuestro éxito. La armonía en el equipo de trabajo es una consecuencia del esfuerzo de cada una de las personas que constituyen una organización. Para esto en el ingenio se apoya la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación [5].

4. En el **Contrato Ley de los ingenios azucareros** menciona lo siguiente con respecto a la carga de trabajo.

Artículo 36. Los patrones proporcionaran a su personal el número de aguaderos, tlacualeros, almuerceros, o canasteros que sea necesario, en relación al número de trabajadores que ocupen. Igualmente se obligan a los patrones a proporcionar un comedor para que los trabajadores tomen sus alimentos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Higiene del Trabajo [5].

En lo que se refiere al control de trabajo

- i. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello;
- ii. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y para impulsar que éstos desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo.
- iii. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones [4].

5. En el **Contrato Ley de los ingenios azucareros** menciona lo siguiente con respecto al control de trabajo.

Artículo 40. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutaran de un periodo anual de vacaciones con goce de salario hasta de 30 días consecutivos.

Los trabajadores que laboren toda una zafra disfrutaran de un periodo anual de vacaciones con goce de salario, equivalente a quince días laborales consecutivos.

Los trabajadores que laboren toda una reparación, cualquiera que sea la duración de esta, disfrutaran de un periodo anual de vacaciones con goce de salario equivalente a once días laborales consecutivos [5].

En lo relativo al apoyo social deberán incluir actividades que permitan:

- i. Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros;
- ii. Realizar reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo;
- iii. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores.
- iv. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables [4].

6. En el Contrato Ley de los ingenios azucareros menciona lo siguiente con respecto apoyo social.

Artículo 41. Los trabajadores podrán disfrutar de dos clases de permiso

- a) Permisos particulares, motivados por asuntos privados del trabajador, veinte días en el año, sin goce de salario, y cuando la solicitud se haga por escrito y con anticipación.
- b) Permisos por comisiones sindicales, sin goce de salario [5].

Artículo 65. En el mes de enero todos los trabajadores sindicalizados de planta permanente, temporal y eventual que en el año de calendario anterior hubiere laborado al menos sesenta días, que sean miembros del sindicato de trabajadores de la industria azucarera recibirán una prenda de vestir de buena calidad. En el mes de noviembre de cada año determinaran de común acuerdo la prenda que se entregara a más tardar el 15 de diciembre, presentar la lista de prendas entregadas [5].

Figura 3. Apoyo social

Trabajo a futuro

Realizar una investigación focalizada en cada área del ingenio azucarero, con la finalidad de acotar los resultados y establecer acciones conforme a cada una de estas.

Conclusiones

Con el desarrollo de la investigación identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, dentro del ingenio azucarero, en el departamento de higiene y seguridad se llegó a la decisión de que no es necesario contratar servicios externos que atiendan estos tipos de factores de riesgo psicosocial presentes en el centro de trabajo, por lo que la empresa puede designar la persona responsable y capacitada para llevar a cabo las actividades que se encuentran en los puntos establecidos de la Norma, para prevenir problemas psicosociales y fomentar un entorno organizacional favorable, desglosando el procedimiento que describe la misma NOM-035-STPS-2018 factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención. También no dejar desapercibido que existe la posibilidad de que contesten el cuestionario bajo el estado de emocional por cosas personales, que algunas veces son ajenos al trabajo, sin embargo, tienen efecto en el desempeño laboral.

Sin embargo, en el punto número 9 de la Norma, especifica que el patrón puede contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre la Metrología y

Normalización para verificar el grado de cumplimiento dentro perímetro que ocupa el ingenio azucarero. Por otra parte la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, establece de manera obligatoria a los centros de trabajo, la aplicación de la NOM-035-STPS-2018, entrada en vigor el 23 de octubre de 2018. La implementación de la norma permite mejorar la productividad, disminuir el ausentismo por parte del personal, así como también los accidentes laborales y al mismo tiempo la dependencia no presentaba sanción por incumplimiento de la Norma.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca y al Ingenio Azucarero las facilidades brindadas, por la información proporcionada y la disponibilidad de participación por parte del personal para ser posible este estudio.

BIOGRAFÍA

- [1] Moreno Jimenez, B. &. (11 de Noviembre de 2013). *Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo*, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [online] <http://factores-y-riesgo-psicosociales-formas-consecuencias-INSHT>.
- [2] Organización mundial de la salud. (2019). *World Health Organization*, World Health Organization [online] https://www.who.int/topics/risk_factors
- [3] Oficina Internacional del Trabajo. (13 de noviembre de 2013). prevención de estrés en el trabajo, prevención de estrés en el trabajo [online] <https://www.ilo.org/pubins>.
- [4] Secretaria de trabajo y previsión social. (23 de octubre de 2018). *Diario oficial de la federación* [online] Diario oficial de la federación: www.dof.gob.mx
- [5] Ingenio la margarita. (2015). *Reporte de sustentabilidad comunicación sobre el progreso*, [online] Reporte de sustentabilidad comunicación sobre el progreso: <https://docplayer.es/84600492-Reporte-de-sustentabilidad-comunicacion>